

BUYRUQ NUTQIY AKTLARIDA PRAGMATIK KOMPETENSIYA

Nasridinov Muxridin Vaslidin o'g'li

Farg'ona davlat universiteti "Ingliz filologiyasi kafedrası" o'qituvchisi

mv.nasridinov@pf.fdu.uz <https://orcid.org/0000-0001-9796-8162> +998916810944

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842335>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan pragmatik sohasi haqida ma'lumot beriladi. Turli tizimli tillar ingliz, o'zbek hamda nemis tillarida "buyruq" nutqiy aktini voqelantiruvchi pragmatik kompetensiya tadqiq qilinadi.

Tayanch so'z va iboralar: Buyruq, nutqiy akt, pragmatika, pragmatik kompetensiya, ijtimoiy kontekst omillari, stilistik muvofiqlik va ijtimoiy mavqe.

Pragmatik kompetensiya – bu muloqot a'zolarining kontekst xususiyatlarini inobatga olgan holda tildan o'sha jamiyatga tegishli ijtimoiy-madaniy omillarga amal qilish asosida foydalanish bo'yicha qoidalar to'plamidir¹. Ushbu soha so'zlovchining nutq harakatini tushunish va shakllantirish usulini belgilaydigan muvofiqlik va xushmuomalalik qoidalarini bilishi va ulardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini o'zida mujassam etadi.

Tilshunos olim M.Mursiya tadqiqotlari davomida pragmatik kompetensiyaning ijtimoiy normalariga asoslanib har bir jamiyatda uchraydigan umumiy turli omillar bilan izohlaydi².

Ijtimoiy kontekst omillari (Social contextual factors). Murojat qiluvchi shaxs muloqot jarayonida tinglovchining yoshi, jinsi, maqomi, jamiyatdagi o'rni, mavqeyi kabi omillar nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda to'g'ri funksiyalar pozitsiyasini tanlashi, grammatik, sintaktik, semantik jihatidan to'g'ri bo'lishi va intonatsiyani o'rinli qo'ya olish qobiliyatini talab etadi. Ushbu omilda so'zlovchi tomonidan bayon etilgan nutqiy akti munosib qo'llanilganligi nafaqat til birliklaridan mukammal foydalana olishga, balki adresantning jamiyatdagi mavqeyiga ham bog'liqdir. Misol uchun, *yosh* nuqtayi nazardan quyidagi misollarni ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir:

O'zbek tilida: – *Bolalarimgni o'ylasangchi, tentak! –Bolalarimni deb shu ahvolga tushib o'tiribman-da. – Gapirmaysanmi? Bo'lmasa men ketdim, bor, bilganlaringni qillaring. Nima mening boshqa tashvishim yo'qmi? – O'tiring, aka, sal o'zimni bosib olay, o'tiring.* (X.To'xtaboyev. "Mungli ko'zlar")

Nemis tilida: *David, komm schnell nach Hause! Mama, bitte lass mich noch etwas spielen! (David, uyga tezroq kir! Onajon, iltimos yana biroz o'ynashimga ruxsat bering!)* (Thomas Mann. "Mario und der Zauberer")

Ingliz tilida: *Sister: – (After an hour) Rony are you still busy with the T.V? Brother: – Yes! I am watching my favorite movie. Sister: – I want to talk to you. Can you please switch off the T.V.? Brother: – Just wait for sometime. The movie is going to end. (Opa :(Bir soatdan keyin) Roni hali ham televizor bilan bandmisan? Uka: Ha! Men sevimli filmimni tomosha qilyapman. Opa: Men sen bilan gaplashmoqchiman. Iltimos, televizorni o'chira olasanmi? Uka: Biroz kuting. Film tugaydi. (Net explanation)*

¹M.Celce-Murcia., [Olshtain](#) E. Discourse And Context In Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 200. – P. 21.

²Celce-Mucia M. Rethinking the role of communicative competence in language . In: E.S. Alcon and M.P. Safant (Eds.). Intercultural Language Use and Language Learning. – Springer, 2007. – P. 41-47 .

Asarlardan olingan parchalarning o'zbek, ingliz va nemis tilidagi misollarida yosh jihatidan ikki xil shaxslarni uchratish mumkin. Ingliz va nemis tillaridan olingan misollardan ko'rishimiz mumkinki, nutq egalarining yoshi turli darajada ekanligi sabab, buyruq nutqiy akt elementlaridan turlicha foydalanilganini kuzatish mumkin. Ya'ni bu tillarda yoshi kichik shaxs kattaga nisbatan "hurmat" konsepti doirasida ishlatiladigan til birliklari, qo'shimchalar va intonatsiyadan foydalanadigan bo'lsa, yoshi katta adresant esa, nisbatan erkin muloqotda bo'ladi. Ushbu qoidalarga rioya qilmaslik kommunikativ jarayonning buzilishiga olib keladi. Ushbu tillarning kishilik olmoshida va kesim yasashida hurmat tamoyillarining ikki ko'rinishi mavjud bo'lsa, ingliz tilida mutloqo o'zgacha bo'lib, muloqotda har qanday yoshdagi insonlarga nisbatan bir xil holatda murojaat qilinadi. Ingliz tilida hurmat tamoyillarining turli ko'rinishlari va ulardan foydalanish elementlarini modal fe'llarda uchratish mumkin.

Ijtimoiy kontekst omilining yana bir elementlaridan biri hisoblangan *turli jins* o'rtasidagi illokutiv nutqiy akt ko'rinishi ham bir-biridan farq qiladi. Amerikalik olim M.Vud tomonidan turli gender o'rtasida o'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, nutqiy akt jarayonida ayol jinsiga mansub so'zlovchi illokutiv maqsadni bayon etishda ko'proq hissiyotlari (emotsiya) bilan birga ifoda etadi. Bu esa buyruq nutqiy akti erkak gender tomonidan aniq va to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirilsa, ayol kishida nutqiy akt emotsiyalarga boy bo'lishini ko'rsatadi³.

1. *Ota: Qo'y bunaqa gaplaringni o'g'lim. Yosh bola emassan, endi hayotga ko'zingni kattaroq ochib qaraydigan payting keldi.*
2. *Ona: Yig'lama, – dedi o'ng qo'li bilan boshim aralash yelkamni silab. O'zingni qo'lga ol, toylog'im! (X.To'xtaboyev. "Mungli ko'zlar")*

Yuqoridagi asardan olingan misollarda ota-ona (qarama-qarshi gender) tomonidan farzandiga qarata aytilgan buyruq nutqiy aktlaridan ko'rinadiki, birinchi misolga (*Qo'y bunaqa gaplaringni o'g'lim*) qaraganda, ikkinchi, ayol tomonidan ifodalangan illokutiv nutqiy akt (*O'zingni qo'lga ol, toylog'im!*) emotsiyaga boy tarzda tinglovchiga bayon etilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, pragmalingvistikaning nutqiy akt nazariyasi tadqiqotida tilning lingvopragmatik xususiyatlari tadqiqi tilshunoslik taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, buyruq nutqiy aktini adresatga yo'naltirishda bevosita, bilvosita, tag ma'no orqali, xushmuomalalik elementlarining har bir funksiyalarini to'g'ri variantini tanlay bilish va uni turli tizimli tillarda qo'llash kabi lingvopragmatik masalalarning o'rni beqiyosdir. Kommunikativ jarayonda hosil bo'lgan nutqiy akt kontekst bilan uzviy bog'langan holda pragmalingvistikaning eng asosiy o'rganish obyektlaridan biri sanalib, u strukturalizmdan keyingi bosqichda shakllangan antroposentrik nazariyaning rivojlanishiga sabab bo'ldi. Tilshunoslikning ko'plab sohalarini, jumladan, matn lingvistikasi, psixolingvistika, sotsiolingvistika va boshqa shu kabi sohalarining o'zaro bog'liqlikda ish ko'rishi pragmalingvistika sohasi rivojining sifat bosqichiga ko'tarilishini ta'minladi.

References:

1. M.Celce-Murcia., [Olshtain](#) E. Discourse And Context In Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 200. – 21 p.

³Serle J. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969. – P. 75.

2. Ҳақимов М., Газиёва М. Прагмалингвистика асослари. Дарслик. – Фарғона: Classic, 2020. – 420 б.
3. Celce-Mucia M. Rethinking the role of communicative competence in language . In: E.S. Alcon and M.P. Safant (Eds.). Intercultural Language Use and Language Learning. – Springer, 2007. – P. 41-47 .
4. Serle J. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969. – 320 p.
5. Ishihara N., Cohen A. Teaching and Learning Pragmatics: Where Language and Culture Meet. – London: Pearson, 2010. – 370 p.
6. Stilwell J. Pragmatics. – New York: Routledge, 1999. – 348 p.

